

Binnengekomen boeken

Handboek Financiële Verslaggeving 1996
O.r.v. Coopers & Lybrand
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 63,95

Electronic Data Interchange (EDI)
NIVRA-geschriften nr. 64
J.G. de Vries e.a.
Uitgever: Kluwer Bedrijfswetenschappen

Interne verslaggeving
Dr. E.G.J. Vosselman
Uitgever: Lemma, Utrecht
Prijs: f 49,-

Belastingwetten 1996
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 42,50

Fiscale en financiële jaargids
voor de directeur-groootaandeelhouder 1996
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 67,50